

УДК 94(5)

Добровольская А.К.

Научный руководитель: **Кремнев Е.В.**, канд. социол. наук
Иркутский Государственный Университет,
г. Иркутск, Россия

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОНКОНГЕ СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Аннотация. Статья представляет собой исследование влияния предпринимательских организаций середины XIX – начала XX века на развитие экономики Гонконга. Проанализирована их структура, функции и методы управления. Получены выводы, что появление этих структур привело к увеличению влияния гонконгских бизнесменов на реэкспортную торговлю, оказало положительное воздействие на общественный порядок в Гонконге, позволило эффективно поддерживать связи с китайскими предпринимателями, находившимися за границей, и способствовало процветанию и стабильному развитию экономики города.

Ключевые слова: Предпринимательские организации; Гонконг; экономика; развитие.

В современной регионологии наблюдается рост исследований, направленных на критическое переосмысление межрегиональных отношений [2, с. 430-442], а также на изучение процессов столкновения западной и восточной цивилизаций [1, с. 128-131; 3, с. 106-114], их взаимодействию и взаимопроникновению [4, с. 51-53]. В этом отношении одним из ярких примеров является Гонконг. Актуальность исследования влияния предпринимательских организаций Гонконга середины XIX – начала XX века, обусловлена тем фактом, что этот город является одним из главных финансовых и торговых центров в Китае и во всем мире, вследствие чего изучение роли коммерческих ассоциаций на развитие экономики данного города представляет для нас большой интерес.

Объектом исследования являются предпринимательские организации в Гонконге середины XIX в. – начала XX в., то есть неправительственные коммерческие ассоциации, созданные представителями одной или нескольких областей, для совместного развития торговли в различных портах в стране и за рубежом. Предметом исследования выступает роль предпринимательских организаций середины XIX в. – начала XX в. в развитии экономики Гонконга.

Гонконг является третьим по величине международным финансовым центром после Нью-Йорка и Лондона и третьим рынком золота в мире после Лондона и Цюриха, а также сердцем торговли, судоходства и сферы обслуживания в Азии. Территория данного города представляет собой длинный и узкий полуостров площадью всего 1065 квадратных километров с общим населением 7 миллионов человек. До китайско-британской опиумной войны в 1842 году этот город был безлюдным, но с приходом колонистов Гонконг начал

развиваться бешеными темпами и за более чем сто лет из маленького и никому неизвестного рыбацкого порта он превратился в современный мегаполис.

С 1842 г. по 1997 г. Сянган находился под властью Великобритании, за счет взаимодействия китайской и западной культуры там сформировалась своя уникальная социальная система. Экономика Сянгана, с приходом колонистов, также подверглась влиянию Англии, в частности была внедрена система свободной торговли, что позволило городу на несколько лет опередить рыночный механизм материкового Китая. Вследствие развития западного капитализма, расширения колониализма и империализма увеличился спрос на человеческие ресурсы, за счет чего вырос уровень миграции из материкового Китая в Гонконг, а оттуда в Западные страны. Таким образом, большое количество китайских предпринимателей, получивших признание в Сянгане и за границей, мигрировало из Чаочжоу (городского округа в провинции Гуандун). По сей день предприниматели из Чаочжоу являются одними из самых богатых людей в Гонконге. Вышеизложенные факторы постепенно превратили Гонконг, имеющий превосходное географическое положение, в крупный международный порт с преобладанием транзитной торговли товарами.

Большая часть предпринимательских организаций в Гонконге была создана бизнесменами из Чаочжоу. Так, в 1864 г. была инициирована и сформирована группа бизнесменов, включающая Гао Маньхуа и других крупных коммерческих деятелей которые занимались торговлей по направлению север-юг, а уже в 1868 г. был официально открыт комитет «Север-Юг» [5, с. 73]. Изначально организация держалась на инициативе торговцев-эмигрантов из Чаочжоу, подкрепленной протоколом в котором были закреплены основные положения и правила членства в ассоциации, состав которой был строго ограничен. С годами ее структура подверглась значительным изменениям, состав расширился, начали использоваться системы акционирования и управления филиалами, таким образом члены организации стремились догнать предпринимателей дальнего зарубежья в своем развитии, совмещая собственные уникальные методы управления с западными. В целом, с появлением комитета «Север-Юг» влияние гонконгских бизнесменов на реэкспортную торговлю усилилось, что послужило толчком к дальнейшему развитию местного предпринимательства [5, с. 73].

Затем, в 1871 г. была основана организация «Hong Kong Juhetang», в создании которой снова принимал участие Гао Маньхуа, а также такие известные в то время предприниматели как Чэнь Чуньцюань и Чэнь Хуанжун, занимающиеся торговлей по направлению север-юг. Она являлась коммерческой и управлялась четырьмя влиятельными семьями (три из которых находились в Гонконге и лишь одна в провинции), каждый год попеременно сменяющими друг друга на посту руководителя, такой метод управления позволял сократить риск монополизации власти одним кланом. Создание «Hong Kong Juhetang» показало, что китайские бизнесмены смогли сформировать такую политическую и экономическую силу, которую уже никому нельзя игнорировать. Однако «Hong Kong Juhetang» не была закреплена на определенной территории и представляла далеко не всех китайских бизнесменов Гонконга,

в связи с чем было принято решение о создании новой торговой организации, регулирующей всю предпринимательскую деятельность торговцев в городе и за его пределами [5, с. 74].

В 1921 году была сформирована «Chaozhou Eight Districts Association». Целью создания этой предпринимательской организации было совместное изучение бизнеса, поддержание общественного порядка и связей с земляками, находившимися за границей. В работе ассоциации могли принимать участие все желающие физические или юридические лица, при условии того, что они занимались бизнесом законно, уплачивали базовый членский взнос в размере пяти юаней и ежегодный в размере трех юаней. Торговая палата «Chaozhou Eight Districts Association» в Гонконге имела крупную организационную структуру, детальное разделение труда, четкое определение прав и обязанностей. На каждый срок избиралось сорок директоров, из них один председатель и его заместитель (в том случае, если первый покидал Гонконг в силу обстоятельств, то второй мог действовать и принимать решения от его имени), один главный казначей и аудитор, двенадцать клерков, два юриста, два контролера, четыре специалиста по связям с общественностью и четыре следователя. Большинство из них работали на добровольных началах и являлись известными бизнесменами в Гонконге, однако чиновник по судебным делам и его секретарь, второй помощник и повар назначались председателем и получали фиксированное жалование. Выборы в палату были демократическими, так как кандидатура сначала выводилась на общее обсуждение, а затем проводилось голосование, по результатам которого принималось решение о назначении либо отказе в должности. Также эта организация не только занималась активным развитием предпринимательской деятельности в Гонконге, но и оказывала поддержку бизнесменам в других городах и спонсировала благотворительные организации [5, с. 76].

Анализ деятельности предпринимательских организаций Гонконга середины XIX в. – начала XX в. показал, что торговая палата Чаочжоу в Гонконге была наделена уникальными функциями и на протяжении долгого времени способствовала процветанию и стабильному развитию экономики Гонконга. Также, следует отметить, что все предпринимательские организации оказали большое влияние на экономический сектор города. Благодаря их появлению местные бизнесмены смогли постепенно избавиться от гнета западных предпринимателей и начать свой бизнес с поддержкой от более опытных китайских коллег.

Литература

1. Кремнев Е.В. Взаимодействие традиционных ценностей и западного опыта в процессе формирования культуры госаппарата КНР // Азиатско-Тихоокеанский регион: диалог языков и культур: сб. науч. докл. международной конференции (Иркутск, 20-31 января 2007 г.). Иркутск: ИГЛУ. 2007. С. 128-131.
2. Кузнецова О.В., Дюндик Ю.Б. Из опыта формирования критического мышления у студентов, обучающихся на профилях, связанных с регионоведческими исследованиями // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4-1. С. 430-442.
3. Пэн А.О., Стефановская С.В. Трансформация семейных ценностей под влиянием глобализации в Китае // Регионоведческие чтения: Азиатско-Тихоокеанский регион в диалоге

языков и культур: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 106-114.

4. Terekhova N. V. Confucian ritual (Li) in American system of social relations // Oriental languages and cultures. 2008. 3. 51-53..

5. 吴巧瑜。民间商会社会治理功能的变迁研究, 2011年, 211页。

© Добровольская А.К., Кремнев Е.В., 2021